

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

rivojlantirish, innovasion iqtisodiyotda sug'urta institutlarini tartibga solish, boshqarish va yangi sug'urta mahsulotlarini yaratish kabi masalalar etarli darajada yoritilmagan. Bu esa sug'urta instituti va uning kapital bozoridagi innovasion faolligini kengroq o'rganish zaruratini tug'diradi.

Sug'urta kompaniyalarining milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi ahamiyati, investision faoliyatni takomillashtirishning ilmiy asoslari va amaldagi holati bo'yicha mamlakatimizda va xorijda iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu tadqiqotlar sug'urta sohasini rivojlantirishga innovasion yondashuvlarni tatbiq etishning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro zamonaviy iqtisodiyotda sug'urta milliy iqtisodiyotning strategik muhim obyekti hisoblanadi. Sug'urta bozori investisiyalarning asosiy qismini ta'minlab, davlat budjetidagi yo'qotishlarni qoplash va xarajatlarni optimallashtirishda muhim o'rin tutadi. Sug'urta mexanizmining yana bir muhim jihati milliy iqtisodiyotni rivojlantirish orqali ijtimoiy manfaatlarni himoya qilish, ya'ni aholiga jamiyatning turli muammolarini hal qilishda kafolat beradi. Sug'urta yuridik va jismoniy shaxslar to'laydigan sug'urta badallari (mukofotlari)dan shakllanadigan pul fondlari hisobidan muayyan voqea (sug'urta hodisasi) ro'y berganda ushbu shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha munosabatlar tizimidir.[7]

Sug'urta bozorini rivojlantirishda reklama va marketing xizmatlaridan yuqori darajada foydalanish ijobiy natija beradi. Bu haqda qator iqtisodchi olimlar o'z xulosa va takliflarini bildirganlar.[8]

Jorjiya Davlat Universiteti professori Klein R.W. (AQSh) o'z tadqiqotida tavakkalchiliklarni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishda sug'urta mahsuloti iste'molchilarining ehtiyojlarini qondirish maqsadida sug'urta tarmog'ining bosqichma-bosqich rivojlanishini qayd etgan. Uning fikricha, sug'urta faoliyatini tartibga solish islohotlari uzluksiz jarayon bo'lib, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozlari kabi ko'plab omillar bu jarayonga katta ta'sir ko'rsatadi.[2]

Sangyong Han o'z ilmiy ishlarida AQShda sug'urta zaxiralarini joylashtirish amaliyotini tahlil qilgan. Uning tadqiqotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida sug'urta zaxiralarini joylashtirishda konservativ yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bu investisiya qilinishi rejalashtirilayotgan sug'urta rezervlarining shaffoflik tamo-yiligiga rioya etilishini ta'minlash uchun zarur. Nazorat organlari, aks holda, bunday investisiyalarni aksiyadorlar va sug'urtalanuvchilar uchun xavfli deb baholashi mumkin. Shu sababli, sug'urta kompaniyalarining investision faoliyatlari qat'iy tartibga solinadi.

Rossiyalik iqtisodchilar Panukov A.V. va Tetin I.A. quyidagi fikrni bildirishadi: "Investorlar uchun bu investisiya qilingan kapitalning yo'qolishini, mijozlar uchun esa sug'urta jozibadorligining pasayishini anglatishi mumkin." Sug'urta kompaniyasining to'lovga layoqatsizligi sug'urta munosabatlarining barcha ishtirokchilari uchun salbiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ular sug'urta kompaniyasining to'lovga layoqatsizlik riskining manfaatdor tomonlar uchun ta'sirini baholaganlar.[3]

Pevchenko E.X. va Ilna T.G. tomonidan sug'urta kompaniyalarining investision faoliyatini baholashning maxsus usullari mavjud emasligi muammosiga e'tibor berilgan.[4] Bobkov O.S. va Kurochkin I.P. tomonidan sug'urta kompaniyalarining zahiralarni investisiyalashni boshqarish samaradorligini oshirish uchun bir qancha takliflar berilgan.[5] Turgayeva A.A. tomonidan sug'urta kompaniyalarining investision faoliyatini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari belgilab olingan, sug'urtalovchining investisiya salohiyati darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimi o'rnatilgan va hisoblab chiqilgan. Sug'urta kompaniyalari qudratining ko'rsatkichlari va tashkilot qiymatiga ta'sir etuvchi omillar aniqlangan, shuningdek, sug'urtalovchining investisiya portfelini shakllantirish tartibi taqdim etilgan.[6]

Abduraxmonov I. o'z tadqiqotida sug'urtalashni davlat tomonidan tartibga solish vositalari umumiy iqtisodiyotning, ayniqsa moliya sektorining strategik rivojlanish maqsadlariga mos bo'lishi kerak, degan xulosaga kelgan.[7] Uning fikricha, sug'urta faoliyatini moliyaviy tartibga solish tizimini shakllantirishda ilmiy asoslangan yondashuv zarur bo'lib, bu makro va mikro darajalarni qamrab olgan prudensial tartibga solish mexanizmiga tayanishi lozim.

So'nggi yillarda moliya bozorida, ayniqsa, bank va sug'urta segmentlarida chakana xizmatlar tez rivojlanmoqda. Bank va sug'urta biznesi bir-biriga tutash sohalar bo'lib, bugungi kun talablariga ko'ra, banklar va sug'urta kompaniyalari o'zaro hamkorlik orqali yangi mahsulot va xizmatlar yaratishda ishtirok etmoqdalar. Bu faqatgina ularning biznesini emas, balki umumiy moliya sektorini, shu jumladan davlat iqtisodiyotini ham rivojlantirishga yordam bermoqda.[9]

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalarini milliy iqtisodiyotga bosqichma-bosqich joriy etilishi bilan sug'urta bozorining YalMdagi ulushi o'sib bormoqda. Biroq xalqaro amaliyot tajribalari bilan solishtirganda ushbu ko'rsatkich boshqa rivojlanayotgan davlatlarga nisbatan ortda qolayotganini ta'kidlash mumkin. Shu jihatdan, mazkur yo'nalishda ilmiy-fundamental tadqiqotlarni olib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash, dinamik tahlil va iqtisodiy kuzatish usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida korporativ boshqaruvning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, xalqaro bozorga integratsiyalashuvni rivojlantirish va boshqaruvning innovasion usullarini joriy etish kabi yo'nalishlar shakllanib bormoqda. Sug'urta tizimini rivojlantirishda asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida sug'urta xizmatlarining raqobat bozorini shakllantirish, sug'urta faoliyatining zamonaviy turlarini rivojlantirish, sug'urtalovchilarning kapitallashuv darajasini oshirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Sug'urta bozorida asosiy subyektlar sug'urtalovchi (sug'urta mahsuloti sotuvchi) va sug'urtalanuvchi (xaridor) hisoblanadi. Shuningdek, sug'urta agentlari, qayta sug'urta brokerlari, adjasterlar, aktuariylar, sug'urta syurveylari va assistans xizmatlari kabi vositachi subyektlar sug'urta bozorida xizmatlarning unumli va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Respublikada sug'urta xizmatlari bozorini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 21-mayda "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-872-son¹ Qarori qabul qilingan. Mazkur qarorga ko'ra, sug'urta kompaniyalari investisiya vositachilari sifatida qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyat yuritish huquqiga ega bo'ldi va bu faoliyat uchun lisenziya talab etilmasligi belgilandi.

Xodjaeva G. o'zining ilmiy maqolasida sug'urta kompaniyalarining moliyaviy xizmatlar sohasidagi ahamiyatiga e'tibor qaratib, ularning sohani rivojlantirishda muhim rol o'ynashiga urg'u beradi. Shuningdek, u sug'urta bozorida majburiy va ixtiyoriy sug'urta turlari miqdori barqaror ravishda ortib borayotganini ta'kidlaydi. O'sib borayotgan sug'urta bozori sug'urta kompaniyalarining samaradorligini oshirishda hamda yangi sug'urta mexanizmlarini joriy etish uchun qo'shimcha investisiyalarni jalb qilish zaruratini tug'dirayotganini qayd etadi.

Sug'urta sohasi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki sug'urta kompaniyalari fond bozorlarida institutsional investor sifatida ishtirok etadi, yirik moliyaviy resurslarni jamlaydi va o'z faoliyatidan daromad olish orqali samaradorlikni oshiradi. Shu munosabat bilan, aksiyadorlik jamiyatlari shaklidagi sug'urta kompaniyalari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va ularning aksiyalarini qimmatli qog'ozlar bozorida sotilishini ta'minlash nafaqat sug'urta sohasini rivojlantirishga, balki fond bozorini ham faollashtirishga qo'shimcha turtki bo'ladi.

Sug'urta institutlarining o'ziga xos xususiyatlarini va sug'urta bozori infratuzilmasi subyektlarining funksional vazifalarini tizimli tarzda yoritish, sug'urta bozorini rivojlantirish jarayonida ularning ketma-ket bajarilishi mexanizmlarini tushuntirish maqsadga muvofiqdir (2-rasm).

2-rasm. Sug'urta bozori infrastrukturasini.

1 <https://lex.uz/docs/1356676>

Fond bozorini rivojlantirishda emitentlar emission faoliyati orqali kapital jalb qilish, ochiq joylashtirilgan aksiyalar asosida istiqbolli loyihalarni amalga oshirish, shu orqali yuqori rentabellikka erishish va foydani aksiyadorlar o'rtasida samarali taqsimlash muhimdir. Bu amaliyotdan sug'urta kompaniyalari ham istisno emas. Shu bilan birga, sug'urta kompaniyalarining moliya bozoridagi faoliyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, uch tomonlama faoliyatni o'z ichiga oladi:

- Kapitalni shakllantirish va oshirish: Sug'urta kompaniyalari aksiyadorlik jamiyatlari sifatida ustav kapitalini shakllantirish uchun aksiyalar emissiyasini amalga oshiradi. Shuningdek, korporativ obligasiyalar orqali qarz kapitalini jalb qilish imkoniga ham ega.

- Investisiyalarni diversifikatsiyalash: Sug'urta kompaniyalari moliya bozorida davlat qimmatli qog'ozlari, boshqa aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari va korporativ obligasiyalarga investisiya kiritish orqali o'z daromad manbalarini diversifikatsiyalaydi.

- Risklarni sug'urtalash: Sug'urta kompaniyalari moliya bozoridagi risklarni boshqarishga yordam beradi, chunki ular moliya bozoridagi risklarni sug'urtalash bo'yicha mahsulotlarni taklif etadi. Bu ularni bozorda muhim institutga aylantiradi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi yangi tahrirdagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonuniga ko'ra, 2022-yil 23-fevraldan boshlab barcha sug'urtalovchilar va qayta sug'urtalovchilar aksiyadorlik jamiyati shaklida faoliyat yuritishi shart bo'ldi.[1] Bu islohot natijasida avval mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida faoliyat yuritib kelgan 38 ta sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatiga aylandi va mamlakatdagi aksiyadorlik jamiyatlari soni ortdi.

Sug'urta kompaniyalari tashkiliy-huquqiy shaklini o'zgartirishi natijasida ular aksiyalarini muomalaga chiqarish va joylashtirish talabini qondira boshladi. 2022-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra, Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi ma'lumotlariga asosan, mamlakatda 44 ta sug'urta kompaniyasining aksiyalari depozitariyda ro'yxatga olingan bo'lib, ularning aksiya chiqarilishi hajmi, nominal qiymati va chiqarilgan aksiyalar soni 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. O'zbekistonda sug'urta kompaniyalari tomonidan muomalaga chiqarilgan aksiyalar tahlili².

№	AJ nomi	AJ aksiya chiqarilishlari umumiy hajmi (so'm)	Aksiya nominali (so'm)	Chiqarilgan aksiyalar soni (dona)
1.	"O'zbekinvest eksport-import" SK AJ	282 216 408 000,00	1 000,00	282 216 408
2.	"O'zagrosug'urta" AJ	108 955 938 720,00	3 280,00	33 218 274
3.	"APEX INSURANCE" AJ	72 000 000 000,00	1 000,00	72 000 000
4.	"ALFA INVEST" SK AJ	53 312 638 000,00	10,00	5 331 263 800
5.	"TEMIRYO'L-SUG'URTA" AJ	50 000 000 000,00	1 000,00	50 000 000
6.	"EUROASIA INSURANCE" AJ QK	46 620 275 000,00	1 000,00	46 620 275
7.	"SQB Insurance" SK AJ	45 501 750 000,00	1 000,00	45 501 750
8.	"Gross SK" AJ	45 414 450 000,00	1 000,00	45 414 450
9.	"Ingo-Uzbekistan sug'urta" AJ	45 212 502 400,00	1 300,00	34 778 848
10.	"AGROS HAYOT" SK AJ	45 000 000 000,00	1 000,00	45 000 000
11.	"SEMURG SUG'URTA" AJ QK	45 000 000 000,00	5 000,00	9 000 000
12.	"XALQ SUG'URTA" AJ	45 000 000 000,00	1 000,00	45 000 000
13.	"OMAD SUG'URTA" AJ	45 000 000 000,00	1 000,00	45 000 000
14.	"Kafolat SK" AJ	45 000 000 000,00	1,00	45 000 000 000
15.	"IMKON-SUG'URTA" AJ	45 000 000 000,00	1,00	45 000 000 000
16.	"Alskom SK" AJ	40 181 954 040,00	1 380,00	29 117 358
17.	"TRUST-INSURANCE" AJ	40 000 000 000,00	1,00	40 000 000 000
18.	"Kapital sug'urta" AJ	40 000 000 000,00	0,01	4 000 000 000 000
19.	"AZIMUTH INSURANCE COMPANY" AJ XK ST	39 566 531 000,00	1 000,00	39 566 531
20.	"INSON ST" AJ	36 610 362 200,00	100,00	366 103 622
21.	"ASIA INSURANCE" SK AJ	36 558 007 000,00	1 000,00	36 558 007
22.	"APEX LIFE INSURANCE" AJ	36 000 000 000,00	500,00	72 000 000

² www.deponet.uz – Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi hisoboti.

23.	“SHARQ-SUG‘URTA” AJ	36 000 000 000,00	1 000,00	36 000 000
24.	“New Life” SK AJ	35 900 000 000,00	1 000,00	35 900 000
25.	“KAFIL-SUG‘URTA” AJ	35 701 000 000,00	1 000,00	35 701 000
26.	“ISHONCH SK” AJ QK	35 375 000 000,00	1 000,00	35 375 000
27.	“EUROASIA LIFE INSURANCE” AJ	35 326 000 000,00	1 000,00	35 326 000
28.	“ASKO-VOSTOK” AJ QK ST	35 186 430 300,00	100,00	351 864 303
29.	“MY-INSURANCE” AJ ST	35 050 000 000,00	1 000,00	35 050 000
30.	“IMPEX-INSURANCE” AJ ST	35 000 000 000,00	1 000,00	35 000 000
31.	“PERFECT INSURANCE” AJ ST	35 000 000 000,00	5 000,00	7 000 000
32.	“Kafolat Hayot Insurance” AJ	35 000 000 000,00	1 000,00	35 000 000
33.	“Hamkor sug‘urta” AJ	35 000 000 000,00	5 000,00	7 000 000
34.	“ALFA LIFE INSURANCE” AJ	35 000 000 000,00	1 000,00	35 000 000
35.	“Universal Sug‘urta” AJ	25 005 660 000,00	0,01	2 500 566 000 000
36.	“GARANT INSURANCE GROUP” AJ	25 000 000 000,00	1 000,00	25 000 000
37.	“ARIA SUG‘URTA TASHKILOTI” AJ	20 000 000 000,00	1 000,00	20 000 000
38.	“UNIPOLIS” AJ ST	20 000 000 000,00	1,00	20 000 000 000
39.	“DD GENERAL INSURANCE” AJ ST	20 000 000 000,00	1 000,00	20 000 000
40.	“GLOBAL INSURANCE GROUP” ST AJ	20 000 000 000,00	1 000,00	20 000 000
41.	“O‘zbekinvest Hayot” SK AJ	20 000 000 000,00	1 000,00	20 000 000
42.	“Farovon Sug‘urta” AJ	16 036 080 000,00	5 000,00	3 207 216
43.	“Fortuna Insurance” AJ ST	15 000 000 000,00	1 000,00	15 000 000
44.	“Agro invest sug‘urta” AJ	10 126 000 000,00	1 000,00	10 26 000
	JAMI:	1 902 856 986 660,0		

Avvalo, ta’kidlash zarurki, yurtimizdagi barcha sug‘urta kompaniyalari Toshkent shahrida ro‘yxatdan o‘tgan. Mamlakatimizda sug‘urta bozori keskin raqobat muhitida rivojlanib borayotganligi sababli, viloyatlarda ham sug‘urta kompaniyalari faoliyatini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Tahlil natijalariga ko‘ra, 34 ta sug‘urta kompaniyasi tomonidan 1,9 trillion so‘m miqdoridagi aksiyalar Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysida hisobda turibdi. Shunga qaramay, “Agro invest sug‘urta” aksiyadorlik jamiyatiga oid eng oxirgi muhim ma’lumot 2016-yil 5-sentyabrda e’lon qilingan. Bu sug‘urta kompaniyasi regulyator tomonidan faoliyati to‘xtatilganligi sababli oxirgi yillarda sug‘urta xizmati ko‘rsatmagan.

Korporativ axborotlar yagona portalida “Fortuna Insurance” aksiyadorlik jamiyati sug‘urta tashkiloti faoliyatiga faqat bitta muhim fakt e’lon qilingan bo‘lib, u ham 2022 yil 6 apreldagi 25-muhim faktdir. Unga ko‘ra, sug‘urta kompaniyasi nominal qiymati 1000 so‘m bo‘lgan 15 milliard so‘mlik aksiyalar muomalaga yopiq tartibda chiqarilgan.

Jadval tahlillariga ko‘ra, “Kapital sug‘urta” va “Universal sug‘urta” aksiyadorlik jamiyatlari bir tiyin nominal qiymat bilan aksiyalar muomalaga chiqargan. Shuningdek, “KAFOLAT SK,” “IMKON-SUG‘URTA,” “TRUST-INSURANCE,” va “UNIPOLIS” sug‘urta kompaniyalari 1 so‘mlik nominal qiymatga ega aksiyalar muomalaga chiqarish orqali ustav kapitalini shakllantirgan. Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, aksiyalar nominal qiymatining maksimal miqdori 5 ming so‘m bo‘lishi belgilangan vaqtda bunday past nominalda aksiyalar chiqarish korporativ moliyaviy hisob-kitoblar va aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi bayonnomalarini yuritishda o‘ziga xos murakkabliklarni keltirib chiqarmoqda.

Sug‘urta kompaniyalari qonunchilik talablari asosida aksiyadorlik jamiyatlari shaklida faoliyat yuritishga moslashgan bo‘lsa-da, ularning ko‘pchiligi aksiyalarini yopiq tartibda joylashtirgan. Bu holatni yangi tashkil etilgan aksiyadorlik jamiyatlari uchun odatiy hol sifatida baholash mumkin, chunki yangi jamiyatlar ko‘pincha o‘z aksiyalarini dastlab yopiq obuna orqali taqdim etishadi.

Shu bilan birga, har qanday aksiyadorlik jamiyati kabi, aksiyadorlik sug‘urta kompaniyalari ham fond bozorida yuqori kategoriyali listingga erishishga intilishi lozim. Bu sohada faoliyat yuritayotgan kompaniyalar orasida faqat olti sug‘urta kompaniyasi Toshkent respublika fond birjasida listingdan o‘tib, faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Ularga oid asosiy tahlillar 2-jadvalda ko‘rsatilgan.

2- jadval. Toshkent RFBda listingdan o'tgan sug'urta kompaniyalari aksiyalari tahlili [10].

No	Listing toifasi	Emitent	Listingga kirgan sana	Nominal bahosi	Listingga qo'yilgan aksiyalar soni	Joriy baho	Oxirgi bitim sanasi
1.	Standard	"ALSKOM SK" AJ	06.01.2014	1 380	29 062 358	1600	09.11.2022
2.	Standard	"KAFOLAT SK" AJ	18.11.2019	1	44 990 350 000	32,51	09.11.2022
3.	Tranzit	"O'zagrosug'urta" AJ	24.06.2010	3 280	33 198 274	3600	09.11.2022
4.	Tranzit	"Kapital sug'urta" AJ	19.01.2015	0,01	3 200 000 000 000	0,03	09.11.2022
5.	Tranzit	"TEMIRYO'L-SUG'URTA" AJ	07.04.2022	1 000	50 000 000	1542,5	18.05.2022
6.	Tranzit	"UNIPOLIS" AJ ST	29.06.2022	1	20 000 000 000	1,74	07.11.2022

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, "ALSKOM SK" va "KAFOLAT SK" sug'urta kompaniyalari Standart toifasi bo'yicha listingga kiritilgan, qolgan to'rtta sug'urta kompaniyasi esa Tranzit toifasida mavjud. Sug'urta kompaniyalari uchun savdoga qo'yilgan aksiyalar bo'yicha kunlik savdolarning amalga oshirilishi ijobiy ahamiyatga ega. Listingdagi sug'urta kompaniyalari aksiyalari nominal qiymatidan yuqori kotirovkalarda savdoga qo'yilgani ham bozor uchun yaxshi ko'rsatkichdir. Shu bilan birga, hisob-kitoblarni aniqlashtirish maqsadida 1 so'mlik yoki 1 tiyinlik aksiyalarni yiriklashtirish tavsiya etilmoqda.

Boshqa tomondan, boshqa sug'urta kompaniyalari ham o'z biznes nufuzini oshirish uchun listingga kirishga intilishi kerak, deb hisoblanadi. Sug'urta kompaniyalarining ko'pchiligi xususiy sektorda faoliyat yuritayotgani bois, ular uchun bunday imkoniyat mavjud. Sanoqli sug'urta kompaniyalarigina davlat ishtirokida bo'lib, ushbu jihat sohadagi raqobat muhitini kuchaytirgan. Bunday sharoitda xususiy sug'urta kompaniyalarining listingga kirishi nafaqat moliya bozorida, balki milliy iqtisodiyotda ham nufuzni oshirishga xizmat qiladi.

Amaldagi qonunchilikka ko'ra, sug'urta kompaniyalari aksiyalardan tashqari korporativ obligatsiyalar chiqarish orqali qarz kapitali jalb qilishlari mumkin. Ammo hozirda sug'urta kompaniyalari bunday imkoniyatdan foydalanmagan, chunki ularda buning ehtiyoji sezilmayapti.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sug'urta sohasida bevosita davlat aralashuvi nisbatan pastligi, xususiy sektor faol bo'lgan sharoitda sug'urta kompaniyalarining fond bozorida ishtirokiga alohida ahamiyat qaratib, ularning aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) amaliyotini tatbiq etish muhim sanaladi. Bu jarayon bozor va jamiyatda kompaniyalarning keng miqyosli tanilishiga yordam beradi. Shuningdek, davlat ishtirokidagi aksiyadorlik jamiyatlari bilan solishtirganda, xususiy kompaniyalar uchun IPO amaliyotining samaradorligi bir necha baravar yuqori bo'ladi, chunki davlat ishtirokidagi jamiyatlarda orqaga qaytish holatlari ham kuzatiladi.

Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Barcha sug'urta kompaniyalarining aksiyadorlik jamiyati sifatida qayta tashkil etilishi ularning fond bozorida ishtirokiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mamlakatimizdagi sog'lom raqobat muhiti ham sug'urta kompaniyalarining fond bozorida faollik ko'rsatishiga yordam beradi.

2. Fond bozorida sug'urta kompaniyalarining faolligi orqali arzon kapitalni jalb qilish va qimmatli qog'ozlarga kiritilgan investitsiyalar orqali daromadlarni diversifikatsiya qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu sababli milliy sug'urta kompaniyalari ushbu masalada alohida yondashuv asosida ish olib borishi zarur.

3. Hozirgi kunda olti sug'urta kompaniyasining aksiyalari Toshkent respublika fond birjasida listingdan o'tgan. Sektordagi salohiyat yuqori ekanligini inobatga olgan holda, barcha sug'urta kompaniyalari uchun listingga kirish muhim deb hisoblanadi, chunki bu ularning moliya bozorida nufuzini oshirishga yordam beradi va sohada muhim drayver vazifasini bajaradi.

4. Xususiy sug'urta kompaniyalari o'z aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirish orqali bozorda va jamiyatda o'z nufuzini oshirishga intilishi lozim. Bu jarayon arzon kapitalni jalb qilish va keng jamoatchilikka tanilishda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Klein R.W. Principles for Insurance Regulation: An Evaluation of Current Practices and Potential Reforms. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 37, 175–199 (2012).
2. Panukov A.V., Tetin I.A. Метод динамического анализа платежеспособности страховой компании. Вестник Пермского университета. Перм, 2010, 2(5), 51–61.
3. Revchenko E.N., Ilina T.G. Методы оценки инвестиционной деятельности страховых компаний. Вестник Томского государственного университета. Экономика, 2018, № 41.
4. Bobkov O.S., Kurochkina I.P. О способах повышения эффективности инвестирования страховых резервов в России. Экономика, Статистика и Информатика, № 261, 6(2), 2014.

5. Turgayeva A.A. Инвестиционный потенциал страховых компаний и оценка их конкурентоспособности. Finance and Credit, 2017, 23(2), 89–109.
6. Abduraxmonov I.X. Суғурта бозорини тартибга солиш ва пруденциал назоратнинг самарали механизмларини жорий этиш. Халқаро молия ва ҳисоб илмий электрон журнали, №2, апрель, 11 б.
7. Kamilova S.M. (2023). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда суғурта компанияларининг тутган ўрни. Иқтисодиёт ва таълим, 1-сон.
8. Serbinovskiy B.Yu. Страхование дело. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2012, 406 с.
9. Qo'ldoshev Q.M. O'zbekistonda o'zaro sug'urtalashning metodologik asoslarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. T., 2019, 75 б.
10. Shennaev X.M., Ochilov I.K., Kenjaev I.F., Shirinov S.E. (2014). Суғурта иши. Т.: "Iqtisod-Moliya".

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

